

REDES DE CUIDADO NO COTIDIANO DAS MULHERES-MÃES MORADORAS DE UM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

Luiza Soares de Almeida Souza
Estudante de mestrado do Programa de Sociologia
Política
luizaalmeidda@gmail.com

Resumo

As desigualdades de gênero, classe e raça estão presentes neste tema que trata da dimensão do cuidado relacionado às mulheres mães nas camadas populares, onde a criação dos filhos possui problemáticas específicas com ausências na rede de apoio, inclusive estatal. Esta comunicação diz respeito a pesquisa de mestrado em Sociologia Política que possui como objetivo geral compreender as redes de cuidado das mulheres mães para a criação dos filhos no Conjunto Habitacional Morar Feliz do Novo Jockey. São os objetivos específicos: Conhecer os principais desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres mães; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias e práticas de cuidado das mulheres na criação dos filhos; identificar quais são e como se configuram as redes sociais de cuidado às mães; identificar e compreender como se conectam as redes de cuidado formais e informais; analisar as possibilidades (forças) e limites (fragilidades) dessas redes, considerando valores sociais e orientações educacionais reproduzidos nas práticas de cuidado, diante dos recursos humanos e materiais disponíveis e conhecer as chances de adensamento da comunicação dessas redes com as instituições públicas e privadas de outros espaços na cidade. Propõe-se então, um estudo de caso com a realização da etnografia e de entrevistas formais com as mulheres mães. Os resultados parciais indicam as redes sociais formais de cuidado que atendem ao conjunto habitacional e aponta dificuldades no transporte coletivo. Por fim, considera-se investigações sobre o tema.

Palavras-chave: rede; cuidado; Estado; mulheres-mães.

Instituições de fomento: FAPERJ, UENF, CNPq, CAPES.

LAS REDES DE CUIDADO EN EL COTIDIANO DE LAS MADRES-MUJERES QUE VIVEN EN UN CONJUNTO DE VIVIENDA POPULAR EN CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

Luiza Soares de Almeida Souza
Estudiante de Maestría del Programa de Sociología
Política
luizaalmeidda@gmail.com

Resumen

Las desigualdades de género, clase y raza están presentes en la dimensión del cuidado relacionado con las mujeres madres en las clases bajas, donde lo cuidado de los hijos tiene problemas con ausencias en la red de apoyo, incluso del estado. Esta comunicación se refiere a la investigación de maestría en Sociología Política cuyo objetivo general es comprender las redes de cuidado de las mujeres madres para lo crecimiento de los hijos en el Conjunto Habitacional Morar Feliz do Novo Jockey. Los objetivos específicos son: Conocer los principales retos diarios a los que se enfrentan estas mujeres; comprender las relaciones que se establecen con el territorio, los vecinos, la familia y demás habitantes del conjunto; conocer las estrategias y prácticas en lo cuidado de los hijos; identificar qué son y cómo se configuran las redes sociales de atención a las madres; identificar y comprender cómo se conectan las redes de atención formales e informales; analizar las posibilidades y los límites de estas redes, considerando los valores sociales y las orientaciones educativas reproducidas en las prácticas de cuidado, dados los recursos humanos y materiales disponibles y conocer las posibilidades de densificar la comunicación de estas redes con las instituciones públicas y privadas de otros espacios de la ciudad. Es un estudio de caso con la realización de etnografía y entrevistas formales. Los resultados parciales indican las redes formales de cuidado social que atienden el conjunto habitacional y señalan dificultades en el transporte público. Finalmente, se consideran más investigaciones sobre el tema.

Palabras clave: red; cuidado; Estado; mujeres-madres.

Instituciones de apoyo: FAPERJ, UENF, CNPq, CAPES.

REDES DE CUIDADO NO COTIDIANO DAS MULHERES-MÃES MORADORAS DE UM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

Introdução Esta comunicação se trata de um resumo expandido do tipo informativo acerca da pesquisa de mestrado em Sociologia Política. Trata-se de um estudo de caso que possui como enfoque mulheres que são mães e o cuidado com seus filhos em um conjunto habitacional popular do bairro do Novo Jockey fruto do programa habitacional Morar Feliz em Campos dos Goytacazes, RJ. A literatura apresenta a problemática da dependência das mulheres, sobretudo nas classes baixas com mais entraves no mundo do trabalho e com menos possibilidades de contar com outras formas de apoio para o cuidado dos filhos que não seja ela mesma ou a família (ITABORAÍ, 2015). Além do exposto, um estudo realizado por Edenilse Pellegrini (2007), acerca da participação feminina na implementação de um projeto habitacional na Região Chico Mendes em Florianópolis, considerou que creches, escolas e o local de trabalho próximo à habitação são facilitadores para as mães não se distanciarem muito dos filhos. Uma rede no sentido aqui atribuído é caracterizada pelos autores ao conter relações ou interações sociais da sociedade formal como as instituições públicas por exemplo e informal composta por familiares, amigos, pessoas com quem se convive, dentre outros. Nestas redes sociais pode haver cooperação mútua por interesses em comum ou por trocas afetivas. (SABINO, 2018) Em um primeiro momento neste trabalho tornou-se necessário discutir o conceito de gênero, de cuidado, rede, cotidiano, política e direito ao cuidado, dentre outros para embasamento. Para tanto são utilizadas autoras como Butler (2003), Das (2008) com uma perspectiva decolonial. A questão motriz da pesquisa, foi proposta a partir das considerações de Fernandes (2020), onde ela identifica que é importante a investigação das formas concretas pelas quais é possível este cuidado materno ocorrer. Deste modo, surge a pergunta: Quais são as redes de cuidado que tornam possível a criação das mães com seus filhos nesta localidade? **Objetivos e**

Métodos/Técnicas de pesquisa O objetivo principal do trabalho é compreender as redes de cuidado das mulheres mães para a criação dos filhos no Conjunto Habitacional Morar Feliz do Novo Jockey. São os objetivos específicos: Conhecer os principais desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres mães; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias e práticas de cuidado das mulheres na criação dos filhos; identificar quais são e como se configuram as redes sociais de cuidado às mães; identificar e compreender como se conectam as redes de cuidado formais e informais; analisar as possibilidades (forças) e limites (fragilidades) dessas redes, considerando valores sociais e orientações educacionais reproduzidos nas práticas de cuidado, diante dos recursos humanos e materiais disponíveis e conhecer as chances de adensamento da comunicação dessas redes com as instituições públicas e privadas de outros espaços na cidade. É utilizado o estudo de caso e a etnografia, técnicas que possibilitam um aprofundamento do estudo e privilegiam a relação da pesquisadora com o campo em todo o processo de pesquisa no que tange a observação até a interpretação dos dados. (HINE, 2020) **Resultados** Como a pesquisa se encontra em fase final, neste momento as considerações não são totais. Os resultados até então, trazem indicações de algumas redes sociais formais de cuidado que atendem ou não ao conjunto habitacional estudado, como uma creche bem próxima, uma escola dentro do conjunto, uma Unidade Básica de Saúde, um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e uma Vila Olímpica, estes três últimos em dois bairros vizinhos. A Vila Olímpica esteve fechada e recentemente foi anunciada sua abertura para este fim de ano. Entre as contribuições teóricas, identificou-se que há mães que realizam o trabalho de cuidado sozinhas ou com a contribuição de vizinhos e familiares em uma relação de reciprocidade e ajuda mútua por exemplo. (CAILLÉ, 2014; FERNANDES, 2020). Mais uma questão encontrada na revisão bibliográfica em Ferreira (2019) e nas observações realizadas no trabalho de campo foi a valorização do mercado imobiliário no local, ou seja, a existência de empreendimentos imobiliários que aumentam consideravelmente em um curto

espaço de tempo e impactam a vida local como por exemplo a construção de um pequeno “parquinho” infantil localizado do lado de fora de um dos condomínios privados a poucos minutos do conjunto habitacional popular. Além do aumento do comércio local. Em outro aspecto observado através de uma informante foi possível obter um relato de que houve no conjunto habitacional pesquisado uma ação religiosa neopentecostal no dia das crianças do ano de 2021, de doação de brinquedos, em que sua entrada de carro no conjunto foi autorizada por um homem armado. O que demonstrou mais uma questão desta relação com o território. Acerca das estratégias de cuidado na criação dos filhos, observou-se que a maioria das pessoas que levam as crianças pequenas para a creche, sendo elas muitas mães negras e alguns avós e pais, se locomovem até a local andando ou com a utilização de bicicletas que já possuem cadeirinhas acopladas para crianças. Evidencia-se assim como esta responsabilidade de transporte em segurança para a instituição pública é deixada a cargo da família. Ainda sobre o transporte, algumas jovens mulheres que embarcaram no ônibus em um dos pontos do conjunto habitacional comentaram: “que não estavam aguentando mais andar de bicicleta no sol quente”, isto em um dia de semana. Pois, no domingo do ano de 2022 uma moradora veio a público no grupo do aplicativo whats app do bairro em questão para reclamar da falta de ônibus e que teve que permanecer mais de duas horas esperando o transporte coletivo para realizar a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), onde teve que pegar uma carona para chegar ao local e andar parte do caminho na volta para casa. No campo, ao ouvir as mulheres mães, foi notável a preocupação latente e persistente em suas falas com a própria situação financeira e com a das demais. Além dos efeitos desta problemática referente a renda na relação familiar. Observou-se ainda, em um destes relatos expressões de valores quando uma mulher branca relatou: “Meu filho levou mulher e filho lá para casa e não compra um pão para o filho.” **Discussão** Uma das dificuldades cotidianas colocadas que assola toda a localidade, (pois há somente uma linha para todo o bairro que perpassa pelo conjunto habitacional), é referente ao transporte público como colocado acima. São horários para utilização reduzidos aos

finais de semana, o que impacta no direito de pleno acesso a cidade e aos serviços públicos como destaca Viana (2018). Ou seja, torna-se evidente no trabalho de campo que a população opta por outros meios de transporte como bicicletas e automóveis por aplicativos na ausência do transporte coletivo, pois quando este se faz presente é amplamente utilizado. Ferreira (2019), trata sobre a relação de confiança existente entre os moradores deste conjunto habitacional, e foi possível visualizar este aspecto nas conversas entre as mulheres mães, como já se conheciam, havia uma liberdade de perguntar sobre a vida uma da outra e saber de mazelas complexas como o desemprego, problema este que não era naturalizado entre elas, pois depois das falas difíceis de cada uma, todas se calavam. Nota-se este cuidado entre as mulheres mães. Observou-se também mulheres mães negras com olhares e corpos cansados e cabisbaixos, os movimentos lentos, o andar arrastado e o corpo emborcado. Duas destas mulheres permaneceram um tempo considerável da forma citada. Fernandes (2020) descreve em seu trabalho o “nervoso” das mães em um território periférico, neste caso, foi possível perceber diferenças da agitação, que é aquela da tristeza, do desânimo e da aparente falta de forças que apareceu também em suas reclamações.

Conclusão O principal contributo deste trabalho é possibilitar um aprofundamento no cotidiano dessas mulheres mães e relacionar com as redes tanto formais quanto informais que fazem parte desse cuidado, além de tratar das ausências dentro dessas redes como apontam outras pesquisas. (FERNANDES, 2020) Foram encontrados limites devido a violência urbana no bairro, inclusive de uma incursão policial no campo, em que os comerciantes se mostraram temerosos e recomendaram uma ida urgente para casa e ainda houve relatos de assaltos sequenciados na vizinhança com abordagens de moradoras nas ruas, o que impossibilitou o trabalho de campo por um período curto de tempo. Percebeu-se que se faz necessário investigações acerca de uma causalidade entre as fragilidades das redes formais e informais e a diminuição de renda das mulheres que são mães para explorar efeitos. As ações futuras para melhoria desta pesquisa dizem respeito as considerações, a finalização da pesquisa e da dissertação.

Referências

BUTLER, J. "Sujeitos do sexo/gênero/desejo". *In: Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003. 288 p.

CAILLÉ, A. Dádiva, Care e Saúde. **Dossiê: Sociologia da Dádiva**. *Sociologias*, Porto Alegre, ano 16, no 36, mai/ago 2014, p. 42-59. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/15174522-016003603>. Acesso em: 30 mar. 2022.

DAS, V. **Sujetos del dolor, agentes de dignidad** / Bogotá: ed. Francisco A. Ortega. –: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas: Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 2008. 568 p.

FERNANDES, C. "Ai eu não aguentei e explodi": A expressão do "nervoso" feminino no cuidado com as crianças em territórios de favela. **Etnografias Contemporâneas**, 6(10), 2020.

FERREIRA, D. C. "**Nosso novo endereço, Morar Feliz**": os sentidos de habitar um conjunto habitacional popular em Campos dos Goytacazes. 2019. 216 f. Tese (Doutorado em Políticas Sociais) – Centro de Ciências do Homem, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ.

HINE, C. A Internet 3 E: uma internet incorporada, corporificada e cotidiana. São Paulo, **Revista Cadernos de Campo**. vol. 29 n.02: 2020.

ITABORAÍ, N. R. **Desafios da articulação entre trabalho e família entre as beneficiárias do Programa Bolsa Família.** In: 39º Encontro Anual da Anpocs. GT 15 Família e trabalho: configurações, gerações e articulações em contexto de desigualdades. 2015. Caxambu, MG.

ROSA, E. P. **Gênero e habitação: participação e percepção feminina na construção de viveres.** 2007. 136 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

SABINO, F. **A formação do sujeito político a partir das redes pessoais: o fazer da autonomia em duas comunidades quilombolas do Norte Fluminense.** 2018. 229 f. Tese (Doutorado em Sociologia Política) – Centro de Ciências do Homem, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ.

VIANA, A. S. **Periferia segregada: Um estudo sobre os processos sócio-espaciais no Jockey Club.** 2018. 161 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Ambiente e Políticas Públicas) - Universidade Federal Fluminense Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos Goytacazes, RJ.

